

ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ОНА ТИЛИ ДАРСЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ
ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ЎҚИТИШ

Ибрагимов Хайрулла Хамдамович

ф.ф.ф.д. (PhD), ЎзМУ Жиззах филилали в.б. доценти

hayrulla.ibragimov@inbox.ru, Тел: 94 575-44-84

Олмонова Мехрибон Мухиддин қизи

olmonovamehribonmehribonolmono@gmail.com, Тел: 93 547-18-11

Hotamova Jasmina Bobir qizi

jasminaxotamova@gmail.com, Тел: +998918878232

ЎзМУ Жиззах филилали Филология ва тилларни ўқитиш йўналиши талабалари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373755>

Аннотация. Она тили дарсларининг самарадорлигини ошириш таълим-тарбия жараёнини давр талаби даражасида янги педагогик технологиялар, техник ҳамда ахборотли воситалар билан қуроллантиришини тақозо этади. Ушбу мақолада таълим жараёнида дарс машгулотлари (она тили дарслари)ни ўқишда бугунги кунда ўқитишнинг энг замонавий ва самарали усулларидан хисобланмиш “Интерфаол” усуллар ва замонавий таълим технологиялари хусусида фикр юритилган.

Калит сўзлар: таълим, педагогика, метод, таълим методт, технология, интерфаол, муаммоли, модулли, синов дарс, аудиовизуал, ахборотли воситалар.

**ПРЕПОДАВАНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Аннотация. Повышение эффективности занятий родным языком требует оснащения учебного процесса новыми педагогическими технологиями, техническими и информационными средствами на уровне современного спроса. В данной статье рассматриваются «интерактивные» методы и современные образовательные технологии, которые считаются наиболее современными и эффективными методами обучения в образовательном процессе (уроки родного языка).

Ключевые слова: обучение, педагогика, метод, метод обучения, технология, интерактив, проблемный, модульный, пробный урок, аудиовизуальные, информационные средства.

**TEACHING MOTHER LANGUAGE LESSONS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ON THE BASE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES**

Abstract. Increasing the efficiency of mother tongue classes requires equipping the educational process with new pedagogical technologies, technical and informational tools at the level of current demand. This article discusses the "interactive" methods and modern educational technologies, which are considered to be the most modern and effective methods of teaching in the educational process (mother tongue lessons).

Key words: education, pedagogy, method, educational method, technology, interactive, problematic, modular, trial lesson, audiovisual, informational means.

Педагогик жараённинг эскириб қолган технологиясини янгисига алмаштириш, замонавий мактабга давр талаблари асосида ёндашиш, дарсга эса янгича усулларнинг лойиҳасини қўллаш асосий вазифа бўлиб қолди. Она тили дарсларида ўқитишнинг интерфаол усулларини қўллаш ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан биридир. Она

тили дарсларига интерфаол усулларни татбиқ этиш зарурияти педагогик технологиянинг мазмуни ҳамда анъанавий таълим моҳиятини ўрганиш, таҳлил этиш асосида юзага келади. Маълумки, анъанавий таълим мазмунининг асоси шундан иборатки, педагог бу жараёндаги авторитар мавқеи, таълим жараёни ўқувчиларнинг сушт фаолияти асосига қурилган бўлиб, дарс учун ажратилган вақтнинг асосий қисми педагоглар томонидан муҳим назарий маълумотларни баён этишга сарфланар, ўқувчиларнинг фаоллигини таъминлашга зарурият сезилмаслигини ифода этарди.

Ўтган асрнинг ўрталарида аудиовизуал воситаларнинг яратилиши ҳамда улар хизматидан фойдаланиш «таълим технологияси»нинг йўналишини белгилаб берувчи омилдир дея баҳоланди. Ушбу босқичда асосий эътибор техник воситалардан самарали фойдаланиш ҳисобига амалга оширилиши, уларнинг имкониятларини кенгайтириш, ахборот сиғимини ва уларни узатишни такомиллаштириш ва индивидуал таълимни йўлга қўйиш каби масалаларнинг ижобий ҳал этилишига қаратилди.

Ўтган асрнинг 60-йилларида таълим фаолиятини аввалдан пухта ишлаб чиқилган дастур ғояларига мувофиқ ташкил этиш ташаббуси кўтарилди. Дастурлаштирилган таълим ўқувчи муайян билимларни қисмларга бўлиб ҳал этилиши асосида она тили дарсларини ташкил этишни назарда тутди. Дастурлаштирилган таълим мазмунида унинг мақсадлари, баҳолаш мезонлари она тили дарслари моҳиятининг аниқ тавсифини кўрсатувчи кўрсаткичлар эканлигига алоҳида ўрин ажратилди.

Бир қатор давлатларда бу соҳада бой тажриба тўплангандир. Педагогик технологиялар моҳиятини тўлақонли англаш учун мазкур иборанинг луғавий маъносини тушуниб олиш тақозо этилади. “Таълим технологияси” иборасининг маъноси - (инглизча “An educational technology”) дарсларни юксак маҳорат билан санъат даражасида ташкил этиш тўғрисида маълумот берувчи фан, таълимот демакдир. Айни вақтда мазкур тушунчанинг таърифи ҳамда унинг моҳияти борасида ягона ғоя мавжуд эмас. Бу назария моҳиятининг ёритилишига нисбатан турли ёндашувлар мавжуд.

Она тили дарсларини янги педагогик технологиялар асосида ташкил этиш мазкур жараённинг назарий-амалий қирраларини тадқиқ этиш, маҳсус ишланмалар ёки тавсияномаларнинг яратилишини талаб этади. Ана шу эҳтиёждан келиб чиққан ҳолда янги педагогик технология назарияси, унинг моҳияти таълим технологияларини ўқув муассасалари, шу жумладан, она тили дарсларига татбиқ этиш муаммосининг қай даражада ўрганилганлигини тадқиқ этиш мақсадида мавзуга оид яратилган манбалар моҳияти билан танишиб чиқдик.

Бир қанча вақтдан буён ушбу назария ва унинг моҳияти юзасидан тадқиқотлар олиб бораётган педагог олим В.П.Беспалько «таълим технологияси» тушунчасини «амалиётга татбиқ қилинадиган муайян педагогик тизим лойиҳаси» дея таърифлаган бўлса, Н.Ф.Талъзина «фан ва амалиёт оралиғида муайян тамойилларни олға сурувчи усулларни ишлаб чиқарувчи, уларни изчил қўллаш каби масалаларни ҳал этишга йўналтирилган мустақил фан» эканлигига эътиборни қаратади. В.В.Кларин томонидан яратилган «Педагогическая технология в учебном процессе» номли асарда В.П.Беспалько томонидан баён этилган мулоҳазалар тўлдирилиб, педагогик технологияларнинг она тили дарсларига татбиқ этиш шарт-шароитлари борасидаги қарашлар илгари сурилади. В.П. Беспалько ва М.В.Кларинларнинг тадқиқотларида «педагогик технология» тушунчасига таъриф берилган.

Б.Блум таълим технологияси мазмунида таълим мақсадининг аниқ белгиланиши муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаган ҳолда ўқувчилар томонидан ўзлаштирилган назарий билимларни аниқлаш мақсадида тест топшириқларини ишлаб чиқиш жараёнида мақсадни ойдинлаштиришга хизмат қилувчи таксономияни ишлаб чиқади. Таксономия муайян объектларни уларнинг ўзаро табиий боғланишлари асосида таснифлаш ва тизимлашдир. Сўнгги йилларда юртимиз олимлари томонидан ҳам таълим технологияси назариясига оид бир ҳатор мақола, рисола ва қўлланмалар яратилди. М.О. Очилов мазкур иборани «Педагогик технология - тизимли, технологик ёндашувлар асосида таълим шакллари қулайлаштириш, натижасини кафолатлаш ва объектив баҳолаш учун инсон салоҳияти ҳамда техник воситаларнинг ўзаро таъсирини инобатга олиб, таълим мақсадларини ойдинлаштириб, ўқитиш ва билим ўзлаштириш жараёнларида қўлланадиган усул ва усуллар мажмуидир» дея шарҳласа, Н.Саидахмедов қуйидагича: “Педагогик технология бу ўқитувчи (тарбиячи) томонидан ўқитиш (тарбия) воситалари ёрдамида ўқувчиларга таъсир кўрсатиш ва бу фаолият маҳсули сифатида уларда олдиндан белгилаб олинган шахс сифатларини шакллантириш жараёни”, - деган таърифни беради.

Ў.Толипов ва М.Усмонбоевалар эса «педагогик технология» тушунчанинг моҳиятини қуйидагича ифодалайдилар: «педагогик технология - бу муайян лойиҳа асосида ташкил этиладиган, аниқ мақсадга йўналтирилган ҳамда ушбу мақсаднинг натижаланишини кафолатловчи педагогик фаолият жараёнининг мазмунидир»

Ў.Толипов ва М.Усмонбоевалар томонидан яратилган асарда педагогик технологиянинг назарий асосларини амалий педагогик фаолиятга татбиқ этиш масаласи ўрганилган. Шунингдек, хусусий фанларни ўқитиш жараёнига педагогик технологияларни татбиқ этишнинг амалий асосларини очиқ беришга ҳаракат қилинган. Файласуф олимлар Б.Зиёмухаммедов ва Ш.Абдуллаевалар томонидан яратилган «Янги педагогик технология: назария ва амалиёт» номли асарда «Маънавий асослари» дарсларини технологик ёндашув асосида ташкил этиш масалалари очиқ берилган бўлиб, бу борадаги бир қатор ишланмалар китобхонларнинг эътиборига ҳавола этилган. Маълумки, инсон ва жамиятининг ҳаракатлантирувчи кучи бу – инсон тафаккуридир. Тафаккур бу ақл – идрок ва дунёвий билимлар мажмуасидир.

Замонавий билимлар таълим жараёнида бунёд этилади. Шунга кўра мамлакатимизда таълимга алоҳида эътибор берилган ҳолда, уни янги педагогик тизимга ўтказиш бугунги давримизнинг бош вазифалардан бирига айландики, бу узлуксиз таълимни йўлга қўйишни ҳам илмий асоси бўлиб хизмат қилади.

Маълумки, ҳар бир мамлакат ва жамият ўзининг таълим – тарбия тизими ва ўқитиш технологиясига эга бўлади. Лекин бу технологияда албатта жаҳон ва умуминсоний таълим – тарбия система – тизимидан ва ўқитиш технологиясидан ижодий фойдаланилади ва ундан баҳраманд бўлинади.

Шулар асосида мактаб ўқув фанлари ўзининг ўқитиш системасини янги педагогик технологиялар асосида ўқитишга алоҳида эътибор берилмоқда.

Жумладан, ўқув предметини янги педагогик технологияда ўқитишга ўтилмоқдаки, бунинг учун она тили ўқув предмети дарслари бўйича дидактик материаллар, кўргазмалар, методик адабиётларни тайёрлаш ва ишлаб чиқариш зарурлиги бугунги кунимиздаги муҳим вазифа бўлиб қолмоқда.

Маълумки, таълим – тарбия соҳасида педагогик технология анча мураккаб масала бўлиб, ундан тасвирий санъатини ўқитишда фойдаланиш ҳам ўзига хос муаммоларни келтириб чиқаради.

Она тили дарсларини ўқитишда ҳам педагогик технологияни “дарс технологияси”, “ўқитиш технологияси” ва “таълим технологияси” каби кўринишларидан фойдаланишади.

1. “Дарс технологияси” – бу 45 дақиқали дарс жараёнини ташкил этилишининг умумий педагогик тингловчиларга (дидактик ва методик) жавоб беришни кафолатлайдиган педагогик жараёндир. Яъни она тили фанининг синф – дарс системаси бўлиб, у: Янги билим бериш, берилган билим – малакаларни мустахкамлаш, аралаш дарс, билим – малакаларни текшириш ва назорат қилиш дарслари кабилар. Уларнинг ҳар бири ўзига хос технологияларда фаолият юритади.

2. “Ўқитиш технологияси” – она тили дарсларини ўқитиш ва улар асосида назарий ва амалий соҳаларидан билим – малакаларни ўзлаштириш йўли, қоидалари ва услублари мажмуаси жараёнидир.

Бу технология маълум бир ўқув предметини ўқитиш ва ўзлаштириш йўли, дидактикаси ва хусусий методикаси жараёнини ифода этади. Шунга кўра ўқитиш технологияси она тили дарс машғулотларининг тури бўйича ўзгариб ҳам туради. Чунки она тили дарс машғулотларини ўқитиш дидактикаси ва услублари машғулотлардаги мақсад ва вазифаларнинг ўзгариб туриши билан унинг ўқитиш технологияси ҳам ўзгариб туради.

3. “Маълумот технологияси” – бу ўқувчиларга маълумот бериш мазмунида ифодаланиб, у ўқувчиларга она тили ўқув фанидан билим – малака бериш жараёнида ўқитувчи билан ўқувчи ўртасида илмий мулоқот, муносабат, ижодий ҳамкорлик жараёнлари мазмунида ифодаланади.

Яъни, бериладиган билим ва малакаларни ўқувчиларга етказа олишни кафолатлай оладиган таълим-тарбия воситалари, ўқитиш дидактикаси, методикаси ва услублари мажмуасида ифодаланади.

Чунки, дарс жараёнида она тили ўқитувчиси ўқувчиларга бўладиган дарс мазмуни бўйича ва дарсда бажариладиган амалий ишлар бўйича вазифалар ва уларни бажариш йўллارининг энг осон, энг қисқа ва илмий асосдаги йўллари бўйича маълумотлар беради.

Юқоридагилар шуни кўрсатадики, фанни ўқитишда педагогик технологиянинг юқоридаги ҳар уччала кўришидан ҳам фойдаланса бўлади.

Педагогик технологияни яхши тушуниб олган она тили фани ўқитувчиси ҳар қандай ҳолатда ҳам дарс самарадорлигини оширишга эришади.

Чунки, педагогик технологияни жуда кўплаб принциплари борки, улардан дарснинг мақсад ва вазифасига кўра фойдаланиши мумкин.

Бундай ўқитишнинг анъанавий таълимдан фарқи шундаки, анъанавий ўқитиш технологияси асосан «ўқитувчи-ўқувчи» тарзида умумий характерда бўлиб, унда ўқувчи таълим жараёнининг объекти, яъни пассив шахс сифатида қаралади. Педагогик технологияда «Ўқитувчи - таълим - ўқувчи» тизимига асосланади ва унда ўқувчи субъектга яъни, таълим жараёнининг фаол иштирокчисига айланади. Бунда ўқувчига ўзи изланишга, ўзи мушоҳада юритишга шароит яратувчи ташкилотчига ва уни назорат этувчи бошқарувчига айланади.

Ҳозирги даврда педагогик технологиянинг. Муаммоли – модулли ўқитиши шахсга йўналтирилган таълим, таълимни жадаллаштириш, мақсадли ўқитиш, табақалаштириб ўқитиш каби турлари ишлаб чиқилганки, ўқитувчини ўзи фаннинг ўқитиш мазмунига мос келишига кўра танлайди ва ундан фойдаланади.

Шу нарсани хулоса ўрнида айтишимиз мумкинки, дарс қайси фандан бўлишидан қатъий назар, илмий ёндашсак, машғулотларимизда замонавий педагогик технологиялардан, ноънавий дарс ўтиш усулларидан ижодий фойдалансак, биз ўз олдимизга қўйган мақсадимизга тезроқ етамиз. Зеро,буларсиз ўқувчилар меҳрини ва қизиқишини қозониш мумкин эмас.

Юқорида санаб ўтилган машғулот методлари ўқувчида идрок ва хотира, диққат - эътибор ва тафаккур, тасаввур ва мантиқни бирлаштириши керак. Билимлар, кўникма ва малакаларни ўзлаштиришда ўқувчининг фаоллиги, қизиқиши, ижодий мустақиллигини оширишга қаратилган замонавий педагогик технологиялар – машғулотларни ўтишнинг мақбул шакллари ва имкониятлари ана шунга кўп жиҳатдан йўл очади.

REFERENCES

1. Эрнazarова, М., &Жабборова, Э. (2022). Педагогические технологии на уроках русского языка. *Общество и инновации*, 3(4/S), 251-256.
2. Эрнazarова, М. (2022). Взаимоотношения родителей с растущим человеком. *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar*, 1(1), 503-506.
- 3.Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимда замонавий технологиялар // Ж. Педагогик таълим. – Тошкент, 2005.
4. Зиёмухаммедов Б. Янги педагогик технология: назария ва амалиёт. –Тошкент, Chinoz ENK, 2002.
5. Толипов Ў., М.Усмонбоева. Педагогик технология асослари. «Мактаб ва ҳаёт» журнаliga илова. – Тошкент,ЎзПФИТИ, 2003.
6. Ibragimov X. TURA SULAYMON ‘S MASTERY OF THE ARTISTIC USE OF SYNONYMS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
7. Ibragimov X. FEATURES OF PEOPLE'S LANGUAGE AND LITERARY LANGUAGE //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
8. Ibragimov X. THE PEOPLE IN THE POETIC RISE OF TORA SOLOMON'S WORK THE PLACE OF PROVERBS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
9. Ibragimov, X. (2022). Dars mashgulotlarining samaradorligini oshirishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. *Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar*, 1(1), 551–554. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5258>
10. Hamdamovich I. K. TURA SULAYMON'S SKILLS OF USING ANTONYMS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 71-75.
11. Ibragimov X. Tura Sulaymon ijodining poetik yuksalishi //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
12. ibragimov, xayrulla. (2021). ТўРА СУЛАЙМОН ШЕЪРИЯТИДА МЕТАФОРАНИНГ . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). извлечено от <https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2052>